

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

ISSN: 2181-9904
www.tadqiqot.uz**БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ**
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

YULDASHEV Farrukh Shokirovich
ABDULLAEV Saifulla Abdullayevich
MD, Professor
RAKHIMOV Nodir Mahamatkulovich
MD, Associate Professor
SHAKHANOVA Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Associate Professor
Samarkand State Medical University

**FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS
(LITERATURE REVIEW)**

For citation: Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza. Features of the wound process in diabetes mellitus (literature review). Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.140-147

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165982>

ANNOTATION

Diabetic foot syndrome is a late complication of diabetes mellitus. Wound defects in this complication are chronic defects and therefore are difficult to treat. There is a violation of the pathophysiological mechanism of reparation, the wound process takes a protracted chronic course with a slowdown in the healing time. Typical complications in patients with both types of diabetes include vascular and neuropathic complications. Neuropathic complications cause sensory disturbances, motor disorders and contribute to the development of foot ulcers.

Keywords: diabetes mellitus, wound defects, complications

ЮЛДОШЕВ Фаррух Шокирович
АБДУЛЛАЕВ Сайфулла Абдуллаевич
Д.м.н., профессор
РАХИМОВ Нодир Махамматкулович
Д.м.н., доцент
ШАХАНОВА Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент
Самаркандский Государственный медицинский университет

**ОСОБЕННОСТИ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)****АННОТАЦИЯ**

Синдром диабетической стопы является поздним осложнением сахарного диабета. Раневые дефекты при этом осложнении относятся к хроническим дефектам и поэтому плохо поддаются

лечению. Происходит нарушение патофизиологического механизма репарации, раневые процесс принимает затяжное хроническое течение с замедлением сроков заживления. К типичным осложнениям у больных диабетом обоих типов относятся сосудистые и нейропатические осложнения. Нейропатические осложнения обуславливают нарушение чувствительности, моторные расстройства и способствуют развитию язв стопы

Ключевые слова: сахарный диабет, раневые дефекты, осложнения

ЮЛДАШЕВ Фаррух Шокирович
АБДУЛЛАЕВ Сайфулла Абдуллаевич
Т.ф.д., профессор
РАХИМОВ Нодир Махаматкулович
Т.ф.д., доцент
ШАХАНОВА Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент
Самарканд Давлат Тиббиёт Университети

ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ЯРА ЖАРАЁНИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

АННОТАЦИЯ

Диабетик оёқ синдроми қандли диабетнинг кечки асоратидир. Ушбу асорат билан яра нуксонлари сурункали кечади ва шунинг учун даволаниши қийин кечади. Тузалиш жараёнида патофизиологик механизмининг бузилиши мавжуд, яранинг тузадиш жараёни вақтининг секинлашиши билан узок давом этадиган сурункали жараённи намоён қилади. Иккала турдаги диабет билан оғриган беморларда одатдаги асоратлар қон томир ва нейропатик асоратларни ўз ичига олади. Нейропатик асоратлар сезгирликнинг бузилишига олиб келади ва оёқ яраларининг ривожланишига ёрдам беради

Калит сўзлар: қандли диабет, яра нуксонлари, асоратлар

По прогнозам всемирной организации здравоохранения к 235 году в мире предполагается увеличения больных сахарным диабетом примерно до 600 миллионов человек. Различные осложнения: диабетическая стопа, гнойная инфекция мягких тканей, ретинопатия, ангиопатия, нейропатия и другие очень распространены в линической практике, в то время как борьба с ними обходится тяжелее и дороже чем сам сахарный диабет

Один из серьезных осложнений сахарного диабета наряду с диабетической стопой является гнойное поражение мягких тканей, который является мучением для больного и причиной издержек для общества, и инвалидизацией

Раневой процесс - сложный комплекс биологических реакций организма, развивающийся в ответ на повреждение тканей и направленных на их заживление. В ходе его имеют место деструктивные и восстановительные изменения тканей, образующих рану. С позиций общей патологии РП представляет собой частный случай воспаления, проявляющегося сочетанием местных деструктивно-воспалительных изменений и общих реакций [3, 12].

Особенности раневого процесса при сахарном диабете

Изучение отечественной и зарубежной литературы, посвященной лечению хирургических больных, страдающих СД и клиникоэкспериментальные исследования позволили выявить причины удлинения сроков заживления ран мягких тканей и полых органов при этой патологии.

При этом основными патогенетическими факторами, приводящими к формированию ран на стопе, являются травма, деформация и ишемия, как изолированно, так и в сочетании друг с другом [6,12,28].

На протяжении многих лет в клинической практике используется патогенетическая классификация синдрома диабетической стопы [22]:

1. Нейропатическая форма:
 - без остеоартропатии;
 - диабетическая остеоартропатия.
2. Нейроишемическая форма (смешанная форма).
3. Ишемическая форма.

С недавних пор нейроишемическую и ишемическую формы СДС объединяют в одну группу, в соответствии с основным патогенетическим фактором – ишемией, что составляет до 40-50% пациентов с синдромом диабетической стопы [6, 17, 19]. Использовать патгенетическую классификацию можно лишь для описания наиболее общих моментов в диагностике и лечении пациентов с синдромом диабетической стопы [2]. В связи с этим, разработкой унифицированных классификаций, опирающихся как на патогенетические формы, так и на стадийность и глубину поражения тканей стопы занимаются уже более четверти века. Одной из первоначальных подобных классификаций стала классификация, рекомендованная еще в 1976 году В. Meggitt и внедренная в широкую клиническую практику F.W. Wagner в 1981 году [7, 14].

Степени поражения тканей при синдроме диабетической стопы по Wagner:

- 0 - Язвенный дефект отсутствует, но есть сухость кожи, клювовидная деформация пальцев, выступание головок метатарзальных костей, другие костные, суставные аномалии.
- 1 - Поверхностная язва без признаков инфицирования.
- 2 - Глубокая язва, обычно инфицированная, но без вовлечения в процесс костной ткани.
- 3 - Глубокая язва с образованием абсцесса, с вовлечением в процесс костной ткани.
- 4 - Ограниченная гангрена (пальца или части стопы).
- 5 - Гангрена всей стопы.

Классификация Meggitt/Wagner актуальна и в настоящее время, благодаря своей полноте охвата степени поражения стопы, она широко используется в отечественных и зарубежных исследованиях, а также в клинической практике.

В 2004 году была предложена система MEASURE [8, 11], где М – измерение дефекта (длина, ширина, глубина, и площадь), Е – экссудат (количество и характеристики), А – вид раны (раневое ложе, наличие некрозов), S – выраженность болевого синдрома, U – деструкция (наличие или отсутствие), R – регулярный контроль всех параметров, E – состояние краев раны и окружающих кожных покровов.

Синдром диабетической стопы является поздним осложнением сахарного диабета. Раневые дефекты при этом осложнении относятся к хроническим дефектам и поэтому плохо поддаются лечению [3, 17]. Происходит нарушение патофизиологического механизма репарации, раневые процесс принимает затяжное хроническое течение с замедлением сроков заживления [9, 23].

Было установлено, что при СД в результате относительной или абсолютной инсулиновой недостаточности развивается внутриклеточный метаболический ацидоз, дисбаланс макро- и микроэлементов, белкового состава крови, гиперкоагуляция, снижается или извращается клеточный и гуморальный иммунитет. Это состояние протекает на фоне гиперкоагуляции крови и микроангиопатии.

В первой фазе РП - стадии воспаления - удлиняются сроки резорбции и отторжения некротических тканей в ране, длительное время наблюдается отек и стойкая нейтрофильная инфильтрация стенок и дна раны, длительное бактериологическое обсеменение [4, 16].

Во второй фазе - регенерации - затягивается процесс образования аргирофильных и коллагеновых волокон, тормозится пролиферация фибробластов и созревание грануляционной ткани. Кроме того, уменьшается продукция кислых мукополисахаридов, гиалуроновой кислоты, замедляется процесс превращения полибластов и эпителиальных клеток в фибробласты, снижается синтез РНК и ДНК.

В третьей фазе РП - стадии рубцевания и эпителизации - длительное время раневой дефект заполнен незрелой соединительной тканью, эпителизация идет медленно с краев.

Образуется широкий рубец, который лишен придатков кожи и эластических волокон [1, 24].

Следует подчеркнуть, что чем тяжелее СД, тем продолжительнее фазность РП. Наиболее выраженные нарушения РП при СД наблюдается у лиц, по каким-либо причинам не получающих инсулин. Сахароснижающие пероральные препараты и диета не улучшат течения фазы воспаления и фазы регенерации. Рана при этом обескровлена, лишена грануляций, выражен перифокальный отек [7, 15].

К типичным осложнениям у больных диабетом обоих типов относятся сосудистые и нейропатические осложнения. Макроваскулярные осложнения связаны с ускорением развития атеросклероза и ростом склонности к поражению периферических сосудов, инфаркту миокарда и цереброваскулярным расстройствам. Микроваскулярные осложнения включают поражение мелких сосудов, ретинопатию, нефропатию и связаны с утолщением базальной мембраны капилляров. Нейропатические осложнения обуславливают нарушение чувствительности, моторные расстройства и способствуют развитию язв стопы [11, 27].

Однако, несмотря на значительные достижения, больные диабетом и в настоящее время в ряде случаев все еще имеют более высокий уровень раневых осложнений. При диабете сохраняется риск развития инфекционных осложнений после «чистых» операций (в 5 раз выше), чем у пациентов без диабета. Тучные пациенты также относятся к группе повышенного риска, у них этот показатель достигает 13,5%. Следует иметь в виду, что у таких больных при отсутствии явного диабета нередко развивается интолерантность глюкозы при хирургическом стрессе [13].

Микроваскулярная патология (болезнь малых сосудов), наблюдающаяся у пациентов с диабетом, характеризуется утолщением базальной мембраны капилляров, приводит к увеличению капиллярной проницаемости. Развивающееся при этом расстройство микроциркуляции способствует нарушению раневого заживления из-за снижения миграции лейкоцитов, доставки нутриентов и кислорода.

До конца еще не выяснено, является ли диабетическая ангиопатия причиной или следствием нарушения раневого заживления. Предполагается, что снижение гиперемии кожных покровов у пациентов с диабетом может быть связано с нарушением продукции локальных вазоактивных медиаторов.

В связи с расстройствами процесса раневого заживления больные диабетом имеют повышенную склонность к развитию инфекционного процесса на конечностях, чаще нижних. Во многих случаях из гнойных очагов выделяются ассоциации грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, однако практически никогда не обнаруживаются чистые культуры стафилококков или стрептококков [21, 28].

Таким образом, определенные особенности течения РП на фоне СД объясняются специфическими нарушениями обмена веществ, выраженными расстройствами в микроциркуляторном русле, развитием нейропатии, увеличением частоты атеросклеротической окклюзии крупных сосудов, снижением и даже извращением клеточного и гуморального иммунитета, которые происходят на фоне гиперкоагуляции. Вследствие этого доминируют дистрофические и некротические процессы в тканях ран, увеличивается степень микробной обсемененности.

Современные принципы лечения гнойных ран, а также ран на фоне сахарного диабета

С использованием перевязочных средств нового поколения тактика хирургических вмешательств с обоснованным отказом от радикальной санирующей операции становится в некоторых случаях приемлемой. Разнообразие имеющихся в распоряжении хирургов современных перевязочных средств позволяет осуществлять послеоперационное и консервативное лечение открытых, в том числе хронических ран вплоть до завершения эпителизации без ущерба для конечного результата лечения. Внедрение в хирургическую практику новых технологий производства качественно изменило возможности местного

лечения и предоперационной подготовки пациентов гнойно-септического отделения. Это стало возможным в результате практической реализации разносторонних лечебных возможностей нового класса перевязочных материалов, соответствующих современным требованиям [4, 19, 24].

В последние десятилетия произошел пересмотр многих представлений о местном лечении ран. Значительный прогресс наблюдается в разработке и производстве перевязочных средств. Новые материалы и технологии изготовления раневых повязок с 60-х годов широко используются в индустриально развитых странах. Большинство практических хирургов считают, что современная повязка, применяемая для лечения ран должна обладать рядом свойств: необратимо удалять нежизнеспособные ткани; продукты распада микроорганизмов и их токсины; поддерживать оптимальную влажность на раневой поверхности; стимулировать регенерацию; механически защищать рану от внешних факторов; предотвращать вторичное инфицирование; не препятствовать микроциркуляции, способствовать оксигенации краев раны; препятствовать развитию адгезии контактного слоя к раневой поверхности; быть удобной для пациента.

Накопленный опыт лечения пациентов с ранами самой различной этиологии показывает, что наиболее оптимальной представляется технология лечения ран, основанная не столько на радикализме хирургического вмешательства и быстром достижении антисептического эффекта, сколько на патогенетичности воздействия на различные стадии раневого процесса [23]. Переход от непрременной радикальной хирургической обработки из широких доступов в сторону щадящих хирургических вмешательств из малого доступа и использование современных перевязочных средств позволило у большинства пациентов ускорить заживление как острых, так и хронических ран. Применение готовых к употреблению стерильных и индивидуально упакованных раневых повязок существенно облегчает уход за раной [12].

Из огромного многообразия средств местного лечения особо необходимо выделить группу интерактивных раневых повязок. В отличие от обычной марлевой повязки с основными свойствами, тесно зависящими от особенностей действия применяемого местно лечебного средства и с продолжительностью лечебного эффекта, редко превосходящего одни сутки, интерактивные повязки способны более длительно поддерживать необходимые для заживления параметры раневой среды. Их действие на рану происходит без участия традиционно известных химических и биологических компонентов группы антисептиков и стимуляторов заживления, а реализуется безмедикаментозно за счет механических и физических свойств самой повязки. Одной из ярких отличительных особенностей данной группы перевязочных материалов является универсальность действия, атравматичность и гипоаллергенность [23, 29].

Эти повязки обладают комплексным действием, способны в течение продолжительного срока создавать и поддерживать в патологическом очаге оптимальную для заживления среду. Они обеспечивают одновременное очищение, поддержание необходимой влажности и нормализацию репаративно-регенераторных процессов в ране. Данные повязки имеют контактный, сорбционный и верхний изолирующий слой или мембрану, способную поддерживать необходимый пареообмен с окружающей средой и защищать рану от неблагоприятных факторов внешней среды. Контактный слой в процессе взаимодействия с раневой поверхностью снижает адгезию к раневой поверхности. Задачей среднего сорбционного слоя является необратимая сорбция, удержание и инактивация раневого отделяемого. В целом ряде случаев полноценный некролиз может быть достигнут не только путем хирургической обработки, но и консервативным способом, включающим применение интерактивных повязок

Больные СД, у которых развился гнойный процесс, с момента поступления в стационар нуждаются в полноценном интенсивном лечении, направленном как на компенсацию патологических измененных обменных процессов, так и на ликвидацию гнойного очага. В комплекс этих мероприятий входят: коррекция нарушений углеводного

обмена; инфузионная терапия с целью детоксикации и нормализации обменных нарушений; назначение антибактериальных препаратов в зависимости от чувствительности микрофлоры; применение антикоагулянтов прямого действия в профилактических дозах в связи с выраженной гиперкоагуляцией; правильное питание, включающее пищу, богатую жидкостями, витаминами, белками и минеральными солями при резком ограничении углеводов; ранний активный режим, дыхательная гимнастика, массаж; профилактика сердечнососудистых осложнений [12, 28].

В основе хирургического лечения гнойно-некротических поражений у больных СД лежат принципы, включающие: хирургическую обработку раны; местное лечение гнойного очага с использованием современных перевязочных средств; ранние восстановительные операции. Цель хирургической обработки гнойно-некротического очага - широкое рассечение тканей, создание условий для адекватного дренирования, удаление некротизированных фрагментов, поддерживающих нагноение, а также предупреждение дальнейшего распространения некроза. Тяжелый гнойно-некротический процесс без четких границ поражения не позволяет добиться радикальности хирургической обработки во время одного оперативного вмешательства, поэтому оно может носить многоэтапный характер.

Изменения рН после хирургической обработки раны.

104. Кислотно-щелочное состояние среды оказывает влияние на заживление ран и меняется при выполнении хирургической обработки [3]. Гной, некротические ткани снижают значения рН среды до $6,1 \pm 0,6$. После хирургической обработки рН хронических ран увеличивается с 5,7 до 8,4 [34]. То же происходит, если некротические ткани удаляются с помощью гидроколлоидных повязок. Таким образом, любая хирургическая обработка раны приводит к увеличению рН, то есть к щелочной среде. Биологическая антисептика с помощью личинок мясных мух, помещенных на рану, также сопровождается сдвигом рН в щелочную сторону. Причина этого сдвига пока не ясна. Личинки мух выделяют ряд ферментов (фенилацетат, фенилальдегид, аллантиин, мочевины и другие), которые переваривают фибринозное раневое отделяемое, и при этом смещение рН возможно также оказывает положительное влияние [27]. Однако убедительных аргументов в пользу этого предположения до сих пор не представлено.

Нередко в хронических ранах используют протеолитические ферменты, но для эффективности их применения необходимо динамическое измерение рН раневой поверхности на всех фазах, так как они активны только в ограниченном диапазоне.

Изменение значений рН ран при современных способах местного лечения.

В 2006 году Девярых Е. А. было изучено влияние гидрогелевого раневого покрытия Гелепран с заданным рН (2,4) на течение раневого процесса у больных с открытыми хроническими венозными язвами. На фоне резкого закисления язвенной поверхности отмечено ускорение регенераторных процессов, что было подтверждено результатами цитологического исследования [19, 24].

Однако по данным других авторов использование гидроколлоидных повязок не меняет рН нормальной кожи [33]. Есть множество современных перевязочных средств применяемых на хронических ранах, которые изменяют рН раневой поверхности. Исследования у 39 пациентов с хроническими ранами, которым в динамике выполняли рН-метрию, показали, что отдельные значения рН варьировали от 5,4 до 8,6. При применении современных принципов местного лечения острых и хронических ран рН была равна 7,4. В течение 12 месяцев наблюдения за хроническими ранами рН варьировала на 1,73 единицы [22]. Это зависело от вида повязки, которую накладывали на рану. Экссудат хронических ран под непроницаемыми повязками имел более кислые значения, чем из ран, где использовались проницаемые повязки.

Wilson I. I. с соавторами изучили рН ран у 36 пациентов на фоне хронической венозной недостаточности. Больные были разделены на две группы: в первой на раны дважды в неделю применяли повязки пропитанные эмульсией с рН - 7,3, во второй

повязки с фосфатным буфером рН - 6,0. Критерием эффективности проводимого лечения служила скорость эпителизации ран. В 1-й группе скорость эпителизации составила $3,3 \pm 7,4$ мм / сутки, во 2-й группе - $22,6 \pm 15,2$ мм / день. Все язвы во 2-й группе полностью зажили, в то время как 11% (2 из 18) язв в 1-й группе - нет [32].

В другом клиническом исследовании 20 пациентов с хроническими венозными язвами лечили в течение 24 недель с помощью многослойной повязки. рН первоначально были в среднем 7,4 и снизился до 6,6 по окончании срока наблюдения у тех пациентов, у которых произошло улучшение заживления язв. В дополнение к этому обратная корреляция между рН и имеющихся запасов кислорода в раны было обнаружено, что в принципе поддерживает выше упомянутых Бора-эффекта [19, 31].

Вывод: Таким образом, целенаправленное смещение рН раны в сторону кислой среды послужило стимуляцией для самовосстановления процессов заживления. При использовании окклюзионных синтетических повязок кислая среда подавляла рост бактерий и стимулировала рост фибробластов.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Абаев, Ю. К. Раневая инфекция в хирургии / - Минск: Беларусь, 2003. - 296 с
2. Астахова И. Н. Лечение больных сахарным диабетом с некротическими поражениями стопы // Хирургия. - 2001. - № 12. - С. 39-41.
3. Балаболкин М. И. Диабетология / - М., 2000. - 672 с.
4. Балаболкин М. И. Роль гликирования белков, окислительного стресса в патогенезе сосудистых осложнений при сахарном диабете / Сахарный диабет. - 2002. - №4. - С. 5—16
5. Бреговский Б. В., Зайцева А. А., Залевская А. Г. Поражение нижних конечностей при сахарном диабете / - СПб: Диля, 2004. - 234 с.
6. Винник Ю. С., Перьянова О. В., Дробушевская А. И. и др. Этиология инфекций кожи и мягких тканей по материалам правобережного гнойно-септического центра г. Красноярск // Актуальные вопросы неотложной и восстановительной хирургии: сб. науч.-практич. работ, посвящ. 80-летию проф. М. И. Гульмана. - Красноярск: Версо. - 2011. - С. 76-77.
7. Винник Ю. С., Тучин В. Е., Соседов А.Д. и др. Опыт лечения обширных гнойно-некротических дефектов мягких тканей у больных, страдающих сахарным диабетом // сб. науч.-исслед. работ, посвящ. 180-летию красноярской городской клинической больницы №1. - Красноярск, 1999. - С. 40-41
8. Винник Ю. С., Фаттахов В. Л., Филина Н. Г. и др. Оптимизация комплексного лечения осложненных форм синдрома диабетической стопы // Первая краевая. - 2007. - №29. - С. 27-29.
9. Винник Ю. С., Черданцев Д. В., Тучин В. Е. и др. Эффективность применения окислительных методов лечения гнойных ран // Актуальные вопросы гнойно-септической хирургии: сборник тез. всерос. конф, хирургов. - Красноярск, 2003.-С. 151-153.
10. Винник Ю. С., Якимов С. В., Анишина О. В. и др. Возможности применения углеродных салфеток в местном лечении гнойных ран // Физиологически активные вещества на основе перфторуглеводородов в экспериментальной и клинической медицине: всерос. научн. конф. - СПб, 2001.-С. 12.
11. Ворохобина Н. А., Зеленина Т. А., Петрова Т. М. Влияние метода оперативного лечения больных с гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы на частоту рецидивирования, риск повторных ампутаций и выживаемость // Инфекции в хирургии. - 2009. - №4. - С. 39-44.
12. Гурьева И. В., Кузина И. В., Строков И. А. Влияние диабетической нейропатии на развитие синдрома диабетической стопы // Клиническая медицина. - 1998. - №6. - С. 30-33.

13. Даурова Т. Т., Андреев С. Д., Кассин В. Ю. Влияние структуры перевязочных материалов на регенерацию ран // Хирургия. - 1980. - № 5. - С. 100102....
14. Девярых, Е. А. Гидрогелевые раневые покрытия в лечении венозных трофических язв: автореф. дис. ... канд. мед. наук / - Москва, 2006, -25с.
15. Дедов И. И., Галстян Г. Р., Токмакова А. Ю., Удовиченко О. В. Синдром диабетической стопы: пособие для врачей / - М.: Медицина, 2003. - 112 с.
16. Дедов, И. И., Удовиченко О. В., Галстян Г. Р. Диабетическая стопа / Практик. медицина, 2005. - 175 с.
17. Дибиров, М. Д., Брискин Б. С.. Хирургическое лечение осложнений диабетической ангиопатии / - М. - 2001. - 321с.
18. Козлова М. И. Иммуномодулирующее действие иммуноглобулинов при гнойно-септических осложнениях хирургии // Аллер., иммунол. - 2011. - Т. 12, №1. - С. 98-99.
19. Кулешов Е. В. , Кулешов С. Е. Сахарный диабет и хирургические заболевания / Е. В. Кулешов., - 2-е изд. М: Воскресенье. - 1996. - 214с.
20. Миненков А. А., Максимов В.А., Куликов А.Г. Основные принципы и тактика озонотерапии (пособие для врачей).- М. - 2001. -40 с
21. Подольский С. Г., Мартов Ю. Б., Подольский В. Ю. Сахарный диабет в практике хирурга и реаниматолога / Мартов. - М: Медицинская литература. — 2008. - 279с.
22. Светухин, А. М., Земляной А. Б. Гнойно-некротические формы синдрома диабетической стопы // Consilium medicum. – 2002. – Т. 4, № 10. – С. 537-534...
23. Токмакова А. Ю., Страхова Г. Ю., Галстян Г. Р. Современная концепция ведения больных с хроническими ранами и сахарным диабетом / А. Ю. Токмакова // Сахарный диабет. - 2005. - №1. - С. 42-48
24. Фадеева Т. В., Верещагина С. А., Филатова Л. С. и др. Микробиологическая оценка послеоперационной раневой инфекции в многопрофильной хирургической клинике. // Инфекции в хирургии. —2012. — №4. — С. 14—20.
25. Чур Н. Н., Гришин И. Н., Козловский А. А. и др. Этиология, патогенез, классификация и хирургическое лечение синдрома диабетической стопы // Хирургия. - 2003. - №4. - С.42-46.
26. Bartus, C. L., Margolis D. J. Reducing the incidence of foot ulceration and amputation in diabetes // Curr Diab Rep. – 2004. – № 4. – P. 413–418
27. Bialoszewski, D. Superficially, longer, intermittent ozone therapy in the treatment of the chronic, infected wounds . Traumatol. Rehabil. - 2003. - 30. - 5(5).- P. 652-658.
28. Bojar R. A., Cunliffe W. J., Holland K. T. Disruption of the transmembrane pH gradient - a possible mechanism for the antibacterial action of azelaic acid in *Propionibacterium acnes* and *Staphylococcus epidermidis* // J Antimicrob Chemother. - 1994. - V. 34 - P. 321-330.
29. Boulton J.M., Cavanagh P. R. and Rayman G. The foot in diabetes, editors. – Chichester, England ; Hoboken, 2006. – P. 30–40.
30. Bus S. A., Yang Q. X., Wang J. H., Smith M. B., Wunderlich R., Cavanagh P. R. Intrinsic muscle atrophy and toe deformity in the diabetic neuropathic foot: a magnetic resonance imaging study // Diabetes Care. – 2002. – Vol. 25. – P. 1444–1450.
31. Clark R. A. F. Potential Roles of Fibronectin in Cutaneous Wound Repair // Arch Dermatol. – 1988. – Vol. 124. – P. 201-206.....
32. Dissemond J., Witthoff M., Brauns T. C. et al. pH values in chronic wounds. Evaluation during modern wound therapy // Hautarzt. - 2003. - V. 54 - P. 959-965.
33. Dissemond J., Witthoff M., Brauns T. C. et al. Untersuchungen zum pH-Wert des Milieus chronischer Wunden im Rahmen einer modernen Wundtherapie // Hautarzt. - 2003. - V. 54 - P. 959-965
34. Doupis J., Veves A. Classification, diagnosis, and treatment of diabetic foot ulcers // Wounds. – 2008. – № 20. – P. 117–126.
35. Gilchrist, B.A. In vitro assessment of keratinocyte aging / J. Invest. Dermatol. - 1983. - 81(1 Suppl). -P. 184-9...

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000